

YUSUF XOS HOJIBNING "QUTADG'U BILIG" ASARIDA
INSONDAGI IJOBIY FAZILATLAR UNI DOIMO KOMILLIK SARI
YETAKLAYDI

Qo'qon davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim fakulteti
Fakultetlararo pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Alimova Yayra Xotamovna.

Mansurova Xurshida Soatovna

Rahimova Iroda Madaminjon qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asari insonda doimo komillikka yetaklovchi ijobiy fazilatlarga ega bo'lishi, uning tarbiyasiga doimo e'tibor qaratishi zarurligi ta'kidlangan. Bu, shuningdek, uyat, or-nomus, vatanparvarlik, xushmuomalalik, yaxshi niyat, kattalarga hurmat, bolalarga hurmat, o'z-o'zini hurmat qilish, ochiqlik, aql-zakovatni o'z ichiga oladi.

dono, bilimdon, xushmuomalalik kabi fazilatlar ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: ezgulik, yetuklik, inson, tarbiya, uyat, or-nomus, vatanparvarlik, odob, xushmuomalalik, hurmat, izzat, ziyoli.

**В произведении Юсуфа Хоса Хаджиба «Кутадгу Билиг»
положительные качества в человеке всегда ведут его к совершенству.**

Аннотация: В данной статье в произведении Юсуфа Хоса Хаджиба «Кутадгу Билиг» подчеркивается необходимость наличия в человеке положительных качеств, которые всегда вели бы его к совершенству, и того, чтобы человек всегда обращал внимание на свое образование. Сюда же входят стыд, честь, патриотизм, вежливость, доброжелательность, уважение к старшим, честь к детям, самоуважение, открытость, ум.

выделены такие качества, как мудрый, знающий и добродушный.

Ключевые слова: добродетель, зрелость, человек, воспитание, стыд, честь, патриотизм, вежливость, милое, уважение, честь, интеллигентный.

In the work of Yusuf Khos Hajib “Kutadgu Bilig”, positive qualities in a person always lead him to perfection.

Abstract: In this article, the work of Yusuf Khos Hajib “Kutadgu Bilig” emphasizes the need for a person to have positive qualities that would always lead him to perfection, and for a person to always pay attention to his education. This also includes shame, honor, patriotism, politeness, goodwill, respect for elders, honor for children, self-respect, openness, intelligence.

qualities such as wise, knowledgeable and good-natured are highlighted.

Key words: virtue, maturity, man, education, shame, honor, patriotism, politeness, cute, respect, honor, intelligent.

Kirish.

Sh.M.Mirziyoyevning “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi qonuni zamonaviy davr talablari asosida har tomonlama ishlab chiqilgan, mustaqil fikrlaydigan, mamlakatimiz kelajagi uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, zamonaviy texnologiyalarni mukammal biladigan, sidqidildan mehnat qiladigan shaxs. xalq farovonligi yo‘lida o‘z salohiyatini safarbar etuvchi, intellektual va ijodiy salohiyatini ro‘yobga chiqaradigan izlanuvchan va iqtidorli yoshlar va mutaxassislarni tarbiyalash, qonunchilik bazasini yaratish eng dolzarb vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Bu ta'lim markazi edi

oila - har bir millat, millat davomiyligini saqlaydigan, milliy qadriyatlarning rivojlanishini ta'minlovchi, vositalar jismonan sog‘lom avlod tug‘ilishi va tarbiyalanishi, Bu yurtning vatanparvar himoyachilarini tarbiyalaydigan muqaddas maskan. Inson ilk tarbiyani oilasidan, mehr-muhabbat qalbidan oladi, ona suti va o'z sutini oladi. Uning ta'siritabiatda va inson qalbida mustahkam o'rnashgan. bola har bir oilada komillik, ruh, mehr-oqibat, odob o'rnatilgan ichki, o'ziga xos

qonunlar asosida shakllanadi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek: "Mamlakatimizda har bir inson har bir oilaga tegishli ekani barchamizga ayon. eng yaxshi orzu va maqsadlar, hayotiy manfaatlar, birinchi navbatda, farzandlari qiyofasida namoyon bo'ladi, amalga oshiriladi" Bu ham bolalarning ma'naviy tarbiyasi masalasidir bu muhim. Farzand tarbiyasi, kelajagi va qiziqishlari haqida "U uch yarim ming yil avval yashagan fir'avnlardan birining qabr toshida: "Bizning yoshlarimiz qaysar va qaysar, oqsoqollar va ajdodlar aytganlariga e'tibor bermaydi "qadriyatlarni inkor etuvchi" so'zlari tasdiqlaydi.

Asosiy qism.

Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarida insonning ijobiy fazilatlarini uni doimo komillikka yetaklaydi. Inson o'z tarbiyasiga doimo e'tibor qaratishi zarurligi ta'kidlanadi. Va uyat yoki sharaf, vatanparvarlik, xushmuomalalik, yaxshi niyat, kattalarga hurmat, oz nomus, o'zini hurmat qilish, ochiqko'ngil, aqlli va dono, bilimdon, xushmuomala - atigi 17 sifat yoqilgan. Biri shoshib, ikkinchisi ko'zini ochib, Bir narsa - jaholat, yaqinlashma, yugur. Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" ("Baxtga yetaklovchi bilim") asari, ta'bir joiz bo'lsa, bilimning mazmun-mohiyatini, uning ijtimoiy hayotdagi ahamiyatini, insonning o'z-o'zini ta'minlashdagi o'rnini, yomonlikni yo'q qilish qurolini ifodalaydi. sanash haqidagi lug'at. Allomaning fikricha, ilmi bo'lish ezgu amallarni ado etishni ta'minlovchi garov bo'lib, uning yordamida jannatga yo'l ochiladi: Barcha fazilatlar ilm ne'matlari bilan shartlangan, Ilm tufayli jannatga yo'l topilgan go'yo. . Alloma bu fikrlarni aytganida naqadar haq edi. Zero, oradan to'qqiz-o'n asr o'tgach, inson nafaqat osmonga uchib, balki Olamni ham zabt eta oldi. Sharq sivilizatsiyasining buyuk namoyandasi Yusuf Xos Hojibning mashhur "Qutadg'u bilig" asarida ota-onani e'zozlash, oila hayotini boshqarishda inson shaxsiga xos xislat va fazilatlarining ahamiyati, qanday fazilatlarga ega ekanligi haqida qimmatli fikrlar bildirilgan. va turmush o'rtog'ini tanlashda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan fazilatlar va muvaffaqiyatli nikoh uchun muhim shartlar.

Yusuf Xos Hojibning “Qutadu bilig” asari shahar va qishloq aholisini ijtimoiy tabaqalarga ajratadi, dehqonlar, hunarmandlar, cho‘ponlar, olimlar, tabiblar va boshqalar haqida so‘z yuritiladi, ularning jamiyatdagi o‘rni haqida so‘z boradi. Turli kasblar, ayniqsa, dehqonchilik, hunarmandchilik, chorvachilik haqida o‘z fikrlarini bildiradi. U dehqonlar, hunarmandlar, cho‘ponlarni jamiyat boyligining yaratuvchisi sifatida ta’riflaydi. Yusuf Xos Hojib ta’lim-tarbiyani juda murakkab jarayon deb tushunadi. Ta’lim insonni yaxshilikka o’rgatishi kerak. Ezguning har bir ishi go’zal, har qadami go’zal. Fazilat hech qachon qarimaydi. Unda ta’lim-tarbiya kamardan kuch, tanadan quvvat, ko‘zdan nur, qalbdan xotirjamlik talab etiladi, degan qarashlar ifodalanadi. Yusuf Xos Hojib har bir insonni hunar o‘rganishga, hunarli bo‘lishga chaqiradi. U «turli-tuman hunarlarni o‘rganmaslik tubanlik belgisidir» degan fikrni ilgari suradi. Bu fikr keyinchalik Sharq xalqlarining umummilliy qoidasiga aylanib ketdi. Ma’lumki, bu g‘oya ulug‘ donishmand Bahouddin Naqshband tomonidan «qo‘lingiz ishda bo‘lsin, qalbingiz Oллоhda bo‘lsin» iborasi bilan rivojlantirildi. Bu bilan u mo‘min- 56 musulmonlarni hunar o‘rganishga da’vat etdi. Bugungi kunda yangi farovon jamiyat qurar ekanmiz, yuqoridagi da’vatlarga e’tibor qilmog‘imiz darkor. Ana shu ulug‘ o‘gitlardan kelib chiqib mamlakatimiz yoshlarini kasb-hunarli qilish, ularni «Qugadg‘u bilig» biz uchun g‘oyat muhim iqtisodiy goyalar ilgari surilgan asar sifatida ilmiy ahamiyat kasb etadi. Asardagi iqtisodiy munosabatlarning turli jihatlari to‘g‘risidagi iqtisodiy fikrlar, ayniqsa, qimmatlidir. Asarda mehnatga to‘g‘ri haq to‘lash, boshqalar mehnatini to‘g‘ri taqdirlash, qadriga yetish, moddiy manfaatdorlik, kasb-hunar egallash, kuchli ijtimoiy himoya masalalariga katta o‘rin berilgan. Asarda muallif tadsimot munosabatlariga, ularning rag‘batlantiruvchi ahamiyatiga e’tiborni qaratadi, zero, rag‘batlantirish kuchiga ega bo‘lgan tadsimot munosabati ishlab chiqarishni kuchaytiradi, jamiyat va xalq boyligini orttiradi. Yusuf Xos Hojib yozadi: «Xizmat ahli o‘z mehnati natijasidan umidvor turadi.

Ko‘rinib turibdiki, alloma tekis tadsimotni, barchani bab-barobar ta‘minlash tizimini tanqid qilmodda. Har bir xodim o‘z mehnatiga, harakatiga, ish unumiga, keltirgan nafiga qarab taqdirlansa, hamma ish ko‘ngildagidek bo‘ladi. Shu bilan birga har bir soxibkor, ish beruvchi unga yollangan xodimning mehnatini to‘g‘ri qadrlashga chaqiriladi». Buyuk olim ushbu asarda davlat bilan (yurt boshlig‘i) mehnatkash xodim o‘rtasidagi bir sirni ochadi. Bunga ko‘ra, davlatning buyuk bo‘lishi, uning boyishi, el boshligining esa dovrug‘i olamga yoyilishi uchun xalq boyishi, ishlaydigan odamlar mehnatiga muvofiq rag‘batlantirilishi lozim. Yurt boshlig‘i (davlat) odamlarni o‘z mehnati natijalaridan manfaatdorligini ta‘minlasa, yurt uchun fidoyi bo‘laqilar, o‘z jonini ham ayamayqilar, deb ta‘kidlaydi Yusuf Xos Xojib. U davlat rahbarini xalqini to‘q va farovon qilishga, inson hayotining darajasi o‘zi qilayotgan mehnatga, uning sifatiga va miqdoriga bog‘liq emas ekan, hech qanday iqtisodiy islohot ko‘zlangan natijani bermaydi. Ma‘lumki, insonlar o‘zlarining har bir harakatidan manfaat axtaradi, zero, manfaat katta harakatlantiruvchi kuchdir. Ushbu haqiqatni Yusuf Xos Xojib quyidagi fikr bilan tasdiqlaydi: «Aslida butun qimirlagan jon naf va ezgulikni o‘ylab harakatlanadi. Shu nafi bo‘lmaganiqa edi ovchi ham uydan chiqmas edi». Bu fikr keyinchalik boshqalar tilidan, «har qanday harakat zaminida manfaat yotadi» - degan ibora bilan ifodalab kelindi. Iqtisodiy munosbatlar markazida mulk va unga nisbatan vujudga keladigan qarashlari turadi.

Xulosa

Bugungi kunda yangi farovon jamiyat qurar ekanmiz, yuqoridagi da‘vatlarga e‘tibor qilmog‘imiz darkor. Ana shu ulug‘ o‘g‘itlardan kelib chiqib mamlakatimiz yoshlarini kasb-hunarli qilish, ularni O‘zbekistonning chinakam bunyodkorlari qilib tarbiyalash maqsadida tinmay ishlanmoqda. «Qutadgu bilig» asarida alloma dehqonlar, savdogarlar, chorvadorlar, turli-tuman hunar sohiblari xususida alohidaalohida boblar ajratgan. Ko‘rinib turibdiki, Yusuf Xos Xojib juda ko‘p iqtisodiy fikrlarni ilgari surgan. Bu g‘oyalarning mantiqan chuqurligi va

hayotiyliigi shundaki, ular asrlar osha bizning davrimizgacha kelib ham o‘z ahamiyatini nafaqat saqlab qolmoqda, balki u bizni iqtisodiy natijalarga erishish tomon undamoqda, ular mustaqil, erkin iqtisodiy tizimni yaratishga yordamlashmoqda.

Foidalangan adabiyotlar ruyhati

1. Mirziyoyev Sh.M. 2017 yil 24 iyun. “Xalq so‘zi” gazetasi.
2. Sapfo Ochil. Mustaqillik va tarbiya masalalari. «O‘zbekiston», 1995.6-bet.
3. Ibrohimov A. Bizkim, o‘zbeklar. “Sharq”, T: 2011. B.86.
4. A. Soliyev. Katra ugitar.- Toshkent. “OKituvchi”, 1995 yil, 24-bet.
5. Yusuf Xos Xojib. Qutadg‘u bilig. –T.: 1991.
6. Xamidovna, Mamayusupova Iroda. "EVACUATION OF THE LEVEL OF CONFLICTS IN CONFLICT SITUATIONS BETWEEN ADOLESCENTS." Confrencea 1.1 (2023): 23-2
7. Khamidovna M. I. CAUSES OF FAMILY CONFLICTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 12. – C. 870-872.

